

QORAQALPOG'ISTONDA TARQALGAN MAYNANING
ACRIDOTHERES, TRISTIS, BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI

Tilepov Shadliq Uzaqbayevich

QMU Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15319612>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 30-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Acridotheres tristis, mayna, sinantrop qush, bioekologiya, antropogen landshaft, tarqalish areali, cho'l ekotizimi, agrotsenoz, ozuqa resurslari, urbanizatsiya

ABSTRACT

Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida tarqalgan mayna qushi — *Acridotheres tristis*ning bioekologik xususiyatlari, tarqalish areallari va inson omilining bu tarqalishga ta'siri batafsil o'rganilgan. Tadqiqot natijalari asosida ushbu qush turining antropogen landshaftlarga yuqori darajada moslashganligi, ayniqsa shaharlar, qishloqlar, agrotsenozlar kabi madaniy landshaftlarda zich yashashi qayd etilgan. Maqolada shuningdek, maynaning tarixiy tarqalish bosqichlari, uning cho'l hududlariga kirib borishidagi cheklovchi va rag'batlantiruvchi omillar, mavsumiy harakatlari va agroekologik tizimlarga ta'siri ham ilmiy asosda tahlil etilgan.

Mayna (*Acridotheres tristis* L., 1766) chumchuqsimonlar turkumi Passeriformes, chumchuqlar oilasi Sturnidae, mayna *Acridotheres* avlodiga kiradi. Yer yuzida uning 12 ta kichik turi tarqalgan. Maynaning *Acridotheres tristis* kichik turi Hindiston, Birma, Pokiston, Afg'oniston, Markaziy Osiyo Respublikalari, Qozog'istonning janubi va sharqida tarqalgan. (1.1-rasm).

1.1-rasm. Maynaning yer yuzida geografik tarqalish areallari

Mayna *Acridotheres tristis tristis* Hindistonda keng tarqalganligi uchun "hind chumchug'i," ba'zan "chigirtka chumchug'i" deb ham ataladi, lotincha nomi esa "chigirtka ovchisi" ma'nosiga ega.

Tanasining orqa va qorin tomoni jigarrang, tumshug'i va ko'zlarining atrofi sariq. Qanotlarining ostki qismi ola, dumi va qanoti kalta, boshi nisbatan katta bo'lib keladi. Tanasining uzunligi 25-15 sm, og'irligi 40-50 gr.

Boshining ustida (tepasida) qisqa kokili, popugi bo'lib aspid-qora rangdagi patlardan iborat. Orqasining usti qo'ng'ir shokolad rangda. Tomog'ining osti qora-kulrang, qornining o'rtasi oq, undan pastki tomoni qizg'ish-qo'ng'ir. Yoyilgan qanotida katta oq tamg'a bor. Yosh qushlarning popugi kokili bo'lmaydi, boshining usti qora, qo'ng'ir va yaltiramaydi. Tomog'ining o'rta qismi, orqasidagi patlar chetida oqish bo'ladi (1.2 rasm).

1.2-rasm. Mayna *Acridotheres tristis*

Bugungi kunda maynaning Rossiya Federatsiyasi hududida ham uchrashi haqida ayrim ma'lumotlar bor. Xususan, maynaning 1930-yillarda Janubi-G'arbiy Sibirda uchramagan, uning kutilmaganda uchib kelgan vakillari 1967-yilda Tomskda, 1989-yilda Orenburg viloyatida, 2010-yilda Novosibirsk viloyatida tarqalishi aniqlangan. Maynaning ba'zan guruhlar holida Rossiyadagi chorvachilik fermalarida, hatto Moskva atrofidagi posyolkalarda uya qurib o'troq yashashi haqida ma'lumotlar bor (Jukov, 2010). Osiyoning janubidagi tropik iqlimli hudud (Hindiston, Xitoy) maynaning tabiiy tarqalish areali hisoblanadi (1.1-rasm). Maynaning Yer yuzida tarqalish xususiyati boshqa qush turlaridan tubdan farq qiladi. Tabiiy tarqalish bilan bir qatorda, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Janubiy Afrika, Tinch va Hind okeanining ko'plab orollari va Atlantika okeanining janubiy qismiga introduksiya qilingan (Jizn jivotnix, 1986).

Mayna dastlab zararkunanda hasharotlarni qirishda juda faolligi bilan odamlarni qiziqtirgan va bu faolligi tufayli odamlarga tanish tur hisoblangan. 1772-yilda dastlab zararkunandalarga qarshi kurash maqsadida turlarni introduksiya qilish tajribasi aynan mayna ustida amalga oshirilgan. Shu maqsadda, qand lavlagini uning xavfli zararkunandasi hisoblangan qizil chechakdan himoya qilish uchun mayna Hindistondan Hind okeanidagi Mavrikiy orollariga introduksiya qilingan. Ushbu tajriba muvaffaqiyatli bo'lgan va shu asosda mayna Shimoliy Amerika, Afrika, Avstraliya, Isroil, Yangi Zelandiya, Markaziy Osiyo va Tailandga tarqalgan. Maynani Markaziy Osiyo uchun invaziv tur sifatida tavsiflashga bir qator asoslar mavjud. Xususan, uning O'zbekiston va Qozog'istonda tarqalishida antropoxoriya hodisasi alohida ahamiyatga ega.

Mayna XX asrda ekzotik tur sifatida hayvonot bog'lari uchun eksponat sifatida, uyda saqlash va boshqa maqsadlar uchun o'zining tabiiy tarqalish arealidan shimolda joylashgan hududlarga keltirilgan hamda tutqunlikda ko'paytirilgan (Satayeva, Gnedovskaya, 2010).

Bugungi kunda esa Janubi-G'arbiy Qizilqumning barcha antropogen landshaftlarida tarqalgan. Yuqoridagilarga tayangan holda aytishimiz mumkinki, uning O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyaning ayrim antropogen landshaftlarida tarqalishida inson omili asosiy rol o'ynagan va bu tarzda tarqalish maynaning tabiiy tarqalishiga nisbatan yuqori turadi. Mayna o'tgan asrda o'zining tarqalish arealini kengaytirishi natijasida Markaziy Osiyo respublikalarida keng tarqaldi va bu jarayon hozirgi kunda ham davom etmoqda. Ammo faqat arealining kengligi, balki sonining ko'pligi, ayni vaqtda mintaqa bo'ylab shimoli-sharqiy yo'nalishda yangi hududlarga kirib borayotganligi bilan va yana boshqa turlardan ajralib turadi.

Mayna O'zbekistonda o'troq holda yashovchi, madaniy landshaftlar (shaharlar, qishloqlar, agrotsenozlar va h.k.) bo'ylab arealini tez sur'atlar bilan kengaytirayotgan tur hisoblanadi. Adabiyotlarda maynaning tarqalishiga oid materiallar juda ko'p uchraydi. Ularda uning tarqalish yo'nalishlari, u yoki bu mintaqaga kirib kelish muddatlari, tarqalishning yillik o'rtacha oralig'i va tezligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu materiallarning tahlili shuni ko'rsatadiki, maynaning tarqalish tezligi va arealini kengaytirish hisobiga yangi joylarni egallash muddatlariga oid ma'lumotlar o'zaro mos kelmasligi sababli maynaning ahamiyati va ekologiyasi bilan bog'liq mavjud holatni baholash uchun yetarli emas. Maynaning Yer yuzida tarqalishini, arealini u yoki bu yo'nalishda kengaytirishini tabiiy tarqalish deb atashga to'liq asoslar yo'q. Bunday tarqalishda sun'iy omillar, xususan, introduksiya hodisasi va madaniy landshaftlarning kengayishi bilan bog'liq xususiyatlar yetakchi o'rin egallaydi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, maynaning tarqalishi va uning yashash muhitlaridagi son ko'rsatkichlari madaniy landshaftlarning shakllanganlik darajasiga, joylashuviga, landshaftlar tarkibi (aholi zichligi, faolligi, agrotsenozlar turi va boshq.) maynaning ekologik va etologik xususiyatlariga mos kelishiga chambarchas bog'liq.

Qizilqum cho'lida shakllangan aholi turar joylari, antropogen ta'sirlarning irrigatsiya markazlari bo'lib xizmat qiladi. Bunday markazlarning ta'sir kuchi va ko'lami aholi turar joylari, agrotsenozlarning cho'l bilan chegaradosh qismlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Bunday chegara zonalarida (kanallar, kollektor-zovurlarga tegishli gidrotexnik inshootlar, ko'priklar, chorvachilik komplekslariga tegishli turli inshootlar) maynalarning duch kelishi belgilanadi. Bu kabi irrigatsiya markazlari aholi turar joylari, atrofida joylashgan tabiiy zonalar ekologiyasida ham alohida o'rin tutadi. Qizilqum mintaqasida maynaning tarqalishi, soni va dinamikasi juda ko'p omillarga, xususan, topik, trofik, antropik sharoitlarga, madaniy landshaftlarning rivojlanish darajasi, ko'lami va xususiyatlariga, aholi zichligi, uning faoliyat yo'nalishlariga va boshqalarga bog'liq bo'ladi (Rayimov, 2018, 2019).

1990-yillardan boshlab bugungi kungacha, Janubi-G'arbiy Qizilqumda chorvachilik xo'jaliklari va ushbu majmuaga tegishli tizim tubdan qisqardi. Cho'l ekotizimiga chuqur kirib borgan bu

sohaga tegishli maydonlar, qishloqlar hamda bu joylardagi aholi sonining (Tomdi, Konimex, Qorako'l, Xo'jam-Sayod, Jangeldi va b.) qisqarishi bu joylarda maynalar sonining ham ma'lum darajada kamayishiga sabab bo'ldi. Ushbu o'zgarishlar maynalarning cho'l ekotizimiga yanada chuqur kirib borishini cheklovchi omilga aylandi. Aholining yashash uchun qulay bo'lgan aholi turar joylariga (tuman markazlari, shaharlar, qishloqlar) to'planishi maynalarning ham cho'l zonasidan aholi zich bo'lgan, urbanizatsiya darajasi yuqori bo'lgan joylarga qayta "ko'chishi"ga sabab bo'lmoqda. Adabiyotlarda maynaning ko'payish biologiyasi bilan bir qatorda, uning tarqalishi va arealini kengaytirishga oid juda ko'p ma'lumotlar uchraydi (Shernazarov, 1995; Ishunin, 2016; Baqoyev, 1994; Laxanov, 1967).

Belgilangan jarayonlar maynaning cho'l zonasiga chuqur kirib borishini ta'minlaydigan omillarning minimallashtirilishiga va aksincha, uning tarqalishini sekinlashtiruvchi va ba'zan cheklovchi omillarning shakllanishiga olib kelmoqda. Ushbu holat o'z navbatida maynaning aholi turar joylarida yanada ko'proq to'planishiga hamda uning ahamiyati bilan bog'liq masalalar dolzarbligining yanada oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar natijasida maynaning Janubi-G'arbiy Qizilqumda sporadik tarqalishi, ya'ni inson tomonidan o'zlashtirilgan, yashash uchun qulay bo'lgan joylarni tanlashi aniqlandi. Ularning notekis tarqalishi va o'zlashtirilayotgan maydonlarni to'liq egallamasligi maynaning hayot sikllarini, eng avvalo, ko'payishini ta'minlaydigan omillarning miqdori va sifati bilan bog'liq. Ushbu omillar nisbatan optimal bo'lgan to'liq o'zlashtirilgan madaniy landshaftlarda maynaning zichligi yuqori bo'lishi yozib qo'yildi.

Sinantrop qushlar ichida oddiy mayna ekologik jihatdan moslashgan qushlar sirasiga kiradi. Qoraqalpog'iston hududiga mayna birinchi marta 1958-yilning fevralida Sarimoy o'rmoniga, sentyabr va oktyabrda Qulatov va Matniyoz iliq o'rmonlariga kirib kelgan bo'lsa 1961-yili mayna To'rtko'lda o'troq qushga aylangan, 1962-yili esa Baday o'rmonida uyalay boshlagan. 1963-yili mayna Nazarxon aholi punktlarida uchragan. 1964-yildan boshlab mayna Nukus shahrining o'troq qushiga aylangan. 1970-yilning mart oylarida 2 bosh mayna Xo'jayli shahrida uchraydi (Ametov, 1981). 1971-yilning oktyabr oyidan boshlab mayna Qo'ng'iro't tumanining atrofida mol fermasida uchragan degan ma'lumotlar bor. 1975-yili iyulda maynaning 7 zotining Qorao'zak markazidan janubga qarab uchib o'tganligi kuzatilgan (Ametov, 1981). 1976-yili 5-avgustda Chimboy shahri G'isht zavodida 5 bosh maynaning borligi hisobga olingan va ularning ikkinchi yili shu yerda doimiy yashab turganligi ma'lum bo'lgan. 1975-yildan boshlab mayna Mo'ynoq tumanining Qarajar va Qiziljar aholi punktlarida uchrashi haqida ma'lumotlar bor.

Mayna hozirgi vaqtda Qoraqalpog'iston hududida keng tarqalgan sinantrop qushga aylangan tur hisoblanadi. Bu qush turi Qizilqum cho'li va Ustyurt tekisligida temir yo'l bo'ylab va artezian quduq suvlari ta'sirida paydo bo'lgan Mikrooazis uchastkalari bo'ylab Qizilqumga chuqur kirib aholi punktlarida doimiy yashaydigan qush turi bo'lib turibdi.

Masalan: No'kisdan 300 km Taxtako'pirdan 200 km dan ortiq Sharqiy shimoldan eski Yangidaryo bo'yida joylashgan Cho'ponqazg'an (qudug'i) posyolkasidagi vaboga qarshi stansiyasining laboratoriyasidagi shifer ostidagi tepasidagi kabutarlar bilan birga uya qurib tuxum qo'yib doimiy yashaydi. Uni ushbu muassasa biologlari bir necha bor kuzda va bahorda uchratgan. 2000-2004 yillar davomida ular tunda kaptar ovlaganda Mayna qushida qo'shib ushlagan (G.Asenov kundaligidan). Kunduzi qaraganda kaptar uyalaridagi oq rangdagi tuxumlardan tashqari, osmon rangidagi tuxumi bor uyalarni ham ko'rib, uni kimniki ekanligini aniqlash uchun prof. Asenovga ko'rsatib so'rab aniqlagan zoolog-Babanazarov va Shaniyazovlar.

2002-yil may oyida, 2003-yil iyul va sentyabr, noyabr.

oylarida Ustyurtning Yoshlik posyolkasida vaboga qarshi laboratoriyasi atrofida va undagi bozorjoy atrofida, isitish qozonxonasi yog'ochlarida qo'nib va yerda yoyilib yurgan bir necha juft maynalarni ko'rganligi haqida ma'lumot beradi.

Mayna O'zbekistonning qushlar turkumida soni juda ko'p bo'lgan turlar qatoriga kiradi. Lekin uning soni respublikamizdagi turli ekosistemalarda, biotoplarda turlicha ko'rsatkichlarga ega. Mahalliy sharoitda maynaning ahamiyatini baholash, uning sonini boshqarish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish, turli landshaftlar misolida o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Janubi-G'arbiy Qizilqumning tabiiy landshaftlaridagi antropogen elementlar bu mintaqani o'zlashtirishning dastlabki bosqichlarida paydo bo'lgan. Bunday elementlarga chorvachilik, o'rmonchilik, ovchilik va suv xo'jaliklariga tegishli turli inshootlar (binolar, molxonalar, quduqlar, daraxtzorlar va boshqalar), kommunikatsiya infratuzilmalari (yo'llar, ko'priklar, quvurlar, elektr uzatkichlar) va boshqalar misol bo'ladi. Tadqiqot o'tkazilgan joylarda maynaning tabiiy landshaftlarga chuqur kirib borganligi va ba'zan aholi turar joylaridan ancha uzoqda uchrashi aniqlandi. Maynaning bunday joylarda uchrashini ta'minlaydigan asosiy omillarga uya qurish joylari, suv va ozuqa manbalarining mavjudligi hisoblanadi (Rayimov, 2019; Ryabov, 1949). Maynaning Janubi-G'arbiy Qizilqumning o'zlashtirilmagan qismida tarqalishi yuqorida belgilangan antropogen elementlar bilan chegaralanadi. Tabiiy landshaftdagi antropogen elementlarda maynaning o'rtacha yillik soni 10 ga da 5,2 (3-9) ni tashkil etgan. Eng yuqori ko'rsatkich mart-may oylariga (7-9), eng past ko'rsatkich iyul-oktyabr (3-4) oylariga to'g'ri keladi (Rayimov, 2019). Bahorda va yoz mavsumining boshida ularning soni va uchrash chastotasining yuqori bo'lishi kam sonli uya qurish binolarini egallashga bo'lgan raqobatning kuchayishi va yetarli ozuqa resurslarining mavjudligi bilan, boshqa mavsumlarda uning soni kamayishi esa agrotsenzorlar va aholi turar joylarida maynalarning oziqlanishi uchun qulay bo'lgan mevalarning pishishi, turar joylarning mavjudligi bilan tushuntiriladi. Asosan iqlim bilan bog'liq bu kabi mavsumiy o'zgarishlar mayna populyatsiyalarining qisqa kunlik va mavsumiy ko'chib yurishiga sabab bo'ladi.

Mintaqaning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda chorvachilik yuritishda ko'pincha suv havzalari atrofidan foydalaniladi. O'rganishlar natijasida To'dako'l, Quyimozor, Sho'rko'l suv bazalari, Qoraqir, Tuzkon, Zikri va Xadicha ko'li atrofidagi gidroinshootlar, cho'ponlar va chorva mollari uchun mo'ljallangan turli jihozlar maynalarning oziqlanishi, ko'payishi va tunashi uchun qulaylik yaratishi aniqlangan. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, tabiiy landshaftdagi antropogen elementlar hayvonot dunyosining, xususan, maynaning cho'l zonasiga chuqur kirib borish orqali keng tarqalishini ta'minlaydigan alohida yashash muhiti, tarqalish yo'li bo'lib xizmat qiladi.

Mayna o'zining tarqalish areali ichida aholi punktlarida juda ko'p sonli qush. E.Ch.Annaeva (1966) ma'lumotlariga ko'ra Sharmang'idan Darg'on-otagacha bo'lgan aholi punktlarida u juda ko'p sonda uchraydi. Ammo uning arealining shimoliy chegarasidan boshqa joylarda ya'ni yaqin vaqtlar ichida tarqalgan joylarda o'rtacha sonda, ayrim joylarda siyrak uchraydi, hali juda oz misol. Tuyamo'yin atrofi aholi punktlarida. Palvarta maktab bog'ida o'tkazilgan hisob bo'yicha 1963-yili mart oyida ertalabki vaqtda 45 minut ichida o'sha yerda o'tirgan 10 bosh, 176 bosh uchib qo'nib yurgan, hisobga olingan. 24-fevralda ertalabki soat 700-900 oralig'ida, ya'ni 2 soat ichida shu qishloqning mol qo'rasining ovqat berish joyiga turli tomondan 693 bosh maynalar juft-juft, to'p-to'p bo'lib (10-20 boshdan) yig'ilib mol oziqlar ag'darib, makkajo'xori, silos qoldiqlarining, mollarning ustida minib o'tiradi. Kerki tumani hududida 1,5 soat ichida 42 bosh mayna hisobga olingan. Charshinga posyolkasidagi o'tkazilgan marshrut hisobiga bir soat ichida 26 bosh mayna uchragan. Karlyuk posyolkasida soat 12 dan 2000 gacha 12 bosh mayna, Gaurdak posyolkasida bir soat ichida 2 mayna, Svincoviy rudnik posyolkasida ertalab 1,5 soat ichida 28 bosh hisobga olingan.

Shunday qilib Turkmanistonda mayna Amudaryo qirg'og'idagi aholi punktlarida oddiy va ko'p sonli sinatrop qush hisoblanadi. Arealaning kengayib borayotgan joylarida ular hali oz miqdorda uchraydi.

Agrar sohaga ilgari juda kam maydonga ekilgan yoki deyarli ekilmagan o'simliklarning (soya, mosh, qalampir, mevali daraxtlarning pakana navlari) kirib kelishi, bog'dorchilikka intensiv usullarning keng joriy etilishi va uzumzorlar maydonining kengayishi bu yerdagi zootsenozlarning tarqalishi, tarkibi va ekologik xususiyatlarining o'zgarishida namoyon bo'lmoqda. Agrotsenozlarni qushning yashash muhiti sifatida o'rganish amaliy ornitologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan "Parrandachilik va qishloq xo'jaligi" masalalarida ijobiy ahamiyatga ega. Paxta agrotsenozlarida bajariladigan agrotexnik tadbirlar maynaning uchrashini ma'lum darajada cheklovchi omillardan biri bo'lishiga qaramasdan, bu yerda murakkab trofik munosabatlar shakllangan. Tadqiqotlar davomida paxta va g'allani qayta ishlash jarayonida hasharotlarning dashtni kesib o'tgan yo'llar atrofiga to'planishi, transport vositalarining harakatlanishi oqibatida ularning shoshilib uchishi, bu yerga maynalarning ko'plab kelishi aniqlandi. Maynalarning katta-kichik guruhlar holatida agrotsenozlar va yaylovlarni kesib o'tgan avtotransport va temir yo'llar atroflarida hasharotlar bilan oziqlanishi respublikamizning barcha viloyatlarida aniqlanadi. Xususan, 2012-yilning 10-mayida Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi temir yo'lning o'ng tomonida 6 guruh maynalar duch keldi va ularning har birida 60-200 tadan qush borligi kuzatildi (Rayimov, 2019).

O'zbekistonda so'nggi yillarda baland bo'lib o'sayotgan mahalliy bog'lar o'rnini intensiv bog'lar egallashi va maydonining kengayishi bu kabi bog'larning maynalar hayotidagi ahamiyatining biroz pasayishiga, ya'ni bu joylarda maynalar sonining kamayishiga olib kelmoqda. Ushbu holatni intensiv bog'lardagi mevali daraxtlar bo'yining pastligi sababli maynalarning tunashi uchun noqulayligi, qator oralariga ishlov berish, kimyoviy preparatlar qo'llash va boshqa agrotexnik tadbirlarning intensivligi bilan asoslash mumkin. Xususan, 2000-2010 yillarda Buxoro viloyatidagi mahalliy mevali bog'larda maynalarning 4 kecha tunash uchun to'planadigan joylari belgilangan bo'lsa, ularning o'rnida qayta qurilgan intensiv bog'larda bunday joylar tilga olinmagan. Maynalar soni intensiv bog'larda mahalliy bog'larga qaraganda kamroq bo'lishi aniqlangan.

A.Mambetjumaev (1960) ma'lumotlari bo'yicha mayna Qoraqalpog'istonning janubiy uchatkalarida, Amudaryo bo'yidagi aholi punktlariga, to'qaylarga yangi tarqalib kirib kelayotgan qush turi hisoblanadi va bosh soni hali oz, faqat 1-2 juft bo'lib yuradi. M.B.Ametov (1981) mayna arealining 20 yil ichida To'rtko'ldan Mo'ynoq rayonigacha ya'ni 350-400 km gacha shimolga tarqalib arealini kengaytirganligi, ayrim shaharlarda (Nukus, Chimboy va h.k) o'troq sinantrop qushga aylanganligini ko'rsatib son miqdorining joylarda o'zlashtirish vaqtiga bog'liq har xil ekanligi haqida ma'lumot beradi.

Mayna qushi Nukus shahrining barcha joylarida uchraydigan keng tarqalgan ko'p sonli qush hisoblanadi. Bizlarning o'tkazgan hisob-kitobimiz bo'yicha shaharning barcha joylarida ularning soni bir emas, uchrashishi ham shunday. 2022-2023 yillarda o'tkazilgan kuzatuv-hisob-kitob ishlarimiz bo'yicha quyidagilarni aytishimiz mumkin.

A.Dosnazarov ko'chasi janubda Temir yo'l vokzalidan boshlab shimolda Avtovokzaligacha cho'zilib uzunligi 12 km. Shu oraliqda turli mavsumda va turli vaqtlarda o'tkazilgan hisob-kitob ishlarimizda ularning soni turli ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Masalan, 2022 yil yanvarda soat 1000 dan 1200 gacha vaqt oralig'ida 14 mayna, soat 1600 dan 1700 gacha 11 mayna hisobga olinsa, may oyida shu vaqtlarda uchragan mayna soni 23 tadan 37 taga yetdi.

2022 yil avgust-sentyabr oylarida o'tkazilgan hisob-kitobda Nukus shahrining Islom Karimov ko'chasida 5 km masofada 19 va 28 mayna hisobga olindi. Eski shaharda Sadriddin Ayniy ko'chasi

bo'ylab ertalab soat 08.00-09.00 oralig'ida 12 ta mayna uchradi. Mateke Jumanazarov ko'chasida 1500-1600 soat orasida 3 km masofada 42 mayna hisobga olindi. O'roq-bolg'a qishlog'ida 3 km masofada 1300-1400 soatlarda 18 ta mayna uchradi.

Maynaning turli yashash muhitlaridagi son ko'rsatkichlarini taqqoslash va tahlil qilish orqali uning yashashi uchun zarur ahamiyatga ega bo'lgan omillarni hamda bu omillarning optimal darajalarini aniqlash mumkin. Tadqiqotlar olib borilgan aholi turar joylarida, qishloqlar va bevosita ular joylashgan joydagi sanoat ishlab chiqarish obyektlari, maishiy chiqindixonalar, istirohat bog'lari va xiyobonlarni o'z ichiga oladi. O'rganishlar natijasida aholi turar joylarida maynalar soni ular yashaydigan boshqa muhitlarga qaraganda juda ko'p bo'lishi aniqlandi. Bu holat aholi turar joylari maynalar hayot siklining barcha bosqichlariga nisbatan qulayligi bilan asoslanadi. Maynaning kuchli sinantropizatsiyalanish va moslashuvchanlik qobiliyati hamda ekologik valentligining yuqoriligi uning aholi turar joylaridagi turli statsiyalarni egallashida ham yaqqol namoyon bo'ladi. So'nggi yillarda aholi turar joylarida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari, oziq-ovqat va boshqa sanoat obyektlarining sifat va miqdor jihatdan ortishi hamda turar joy va boshqa binolar qurilishiga nisbatan turlicha me'moriy yondashuvlar, shu bilan birga, aholi zichligining ortishi maynalar uchun yangi ekologik nishalarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Aholi turar joylarida maynalarning tarqalishi va soni o'zgaruvchan xususiyatga ega. Bunday o'zgarishlar yil fasllarining almashinuvi, ayniqsa, shaharlarda qish mavsumida kuzatiladigan kunlik ko'chib yurishlarda namoyon bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichlarning bu kabi muntazam takrorlanuvchi tebranishlari muhit omillari, ozuqa resurslarining sifati, miqdori, joylashuvi va maynaning hayot sikllariga bog'liq holda kechadi. Qish mavsumida va erta bahorda agrotsenozlarda mayna uchun ozuqa bo'ladigan resurslarning kamayishi ularning aholi turar joylarida, xususan, sanoat ishlab chiqarish obyektlari va maishiy chiqindixonalarda to'planishiga va shuning hisobiga sonining ortishiga olib keladi. Bu davrlarda ularning nisbatan qulay yashash muhitlariga "mahalliy ko'chishi" kuzatiladi. Bunday "mahalliy ko'chishlar"ni maxsus bir qonuniyat asosida bajariladigan jarayon va maynalar hayotidagi yillik sikllarning zaruriy bir bosqichi sifatida baholash mumkin. Ushbu migratsiyalar maynalarning yashash muhitlari bo'yicha qayta taqsimlanishida va areallarining pulsatsiyasida ham muhim o'rin tutadi. Aholi turar joylarida joylashgan sanoat ishlab chiqarish obyektlari va maishiy chiqindilar to'planadigan joylarda maynalar, ayniqsa, yilning sovuq davrida oziqlanish va tunash uchun juda ko'p sonda to'planadi.

Biz 2022-yili maynaning mavsumlar bo'yicha Qoraqalpog'istonning har xil landshaftlaridagi o'rtacha sonini o'rgandik (1.1-jadval).

1.1-jadval

Maynaning fasllar bo'yicha Qoraqalpog'istonning har xil landshaftlaridagi soni

	Maynaning 10 ga maydondagi o'rtacha soni				
	qish	bahor	yozi	kuz	O'rtacha yillik
Agrolandshaft	8	11	13	16	12
Qishloqlar	29	28	35	48	35
Shaharlar	48	45	58	76	57

Maynaning aholi turar joylarida boshqa madaniy landshaftlarga nisbatan juda ko'p sonda bo'lishi, aholi turar joylaridan uzoqlashgan sari sonining kamayib borishi hamda trofik

aloqalarining inson xo'jaligi bilan chambarchas bog'liqligi uning tipik sinantrop xilma-xilligini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda aytishimiz mumkinki, turli yashash muhitlarida maynaning tarqalishi va sonini ozuqa resurslarining sifati va miqdori, reproduktiv siklining kechishini ta'minlaydigan qulayliklar, turar joy, insonning xo'jalik yuritish faoliyatining xilma-xilligi, mavsumiyliги kabi omillar belgilaydi. Ular orasida ozuqa resurslari maynaning sonini boshqaruvchi asosiy omil hisoblanadi. Tadqiqotlar olib borilgan turli yashash muhitlarida maynaning soniga oid hisob-kitoblar natijasini hamda mavsumiy sodir bo'ladigan mahalliy o'ziga xos ko'chishlarni umumlashtirgan va tahlil qilgan holda aytishimiz mumkinki, muhitning urbanizatsiya darajasining oshishi mayna sonining ko'payishiga olib keladi, aksincha, aholi siyrak va faolligi past bo'lgan muhitlarda maynalar soni ham kam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аметов М. Птицы Каракалпакии и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138 с.
2. Аннаева Э.Ч. О распространении и экологии майны в районе среднего течения р. Амударья. Ученые записки Турк. ГосПИ им.Ленина. Серия.биол.наук.вып.1. Чарджау, 1966.
3. Бакаев С.Б., Холбоев Ф.Р. Некоторые особенности экологии майны в антропогенных ландшафтах аридной зоны Узбекистана // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии. – Улан-Удэ, 2006. – С.130-134.
4. Жизнь животных. Т.IV. Птицы. – М.: Просвещение, 1986. – С. 473-474.
5. Жуков В.С. Залёт майны *Acridotheres tristis* в окрестности Новосибирска // Русский орнитологический журнал. – Том 19. – Экспрессвыпуск. – № 597. – Москва, 2010. – С. 1655-1656.
6. Ишунин Г.И. Майна *Acridotheres tristis* в Кызылкумах // Русский орнитологический журнал. –Том 25. – Экспресс-выпуск. – № 1328. – Москва, 2016. – С. 3144-3145.
7. Райимов А.Р. Майнанинг жануби-ғарбий Қизилқумда тарқалиши, экологияси ва аҳамияти. Автореф. дисс. ...канд. биол.наук. – Ташкент, 2019. – 44 с.
8. Райимов А.Р. Майна (*Acridotheres tristis*) нинг чорва моллари билан биотик алоқалардаги иштироки // Ўзбекистонда чорва озуқаси экинлари ҳосилдорлиги ва озуқа етиштиришнинг самарадорлигини ошириш. – Бухоро, 2019. – Б. 192-194.
9. Райимов А.Р. Майна (*Acridotheres tristis*) нинг Қизилқум чўли ҳудудига кириб келишида чорвачилик хўжаликларнинг тутган ўрни // Ўзбекистонда чорва озуқаси экинлари ҳосилдорлиги ва озуқа етиштиришнинг самарадорлигини ошириш. – Бухоро, 2019. – Б. 123-125.
10. Сатаева З., Гнедовская Л. К биологии индийской майны *Acridotheres tristis* (по наблюдением в неволе) // Русский орнитологический журнал. – Том 19. – Экспресс-выпуск. – №547. – Москва, 2010. – С. 163-170.
11. Шерназаров Э.Ш. Питание птенцов майны в предгорных районах Ташкентской области // Экология беспозвоночных и позвоночных животных Узбекистана. – Ташкент, 1978. – С. 176-179.